

ЧАЛА ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР НЕОНАТАЛ ПНЕВМОНИЯСИДА GYP1A ГЕНИНИНГ ЎРНИ (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)

Хамидова Фарида Муиновна <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

DSc., профессор, Патологик анатомия секцион-биопсия курси билан кафедраси мудир
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси 18,
Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Бобокулова Азиза Курашбаевна

Патологик анатомия секцион-биопсия курси билан кафедраси таянч докторанти
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси 18,
Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18313540>

АННОТАЦИЯ: Неонатал пневмония, айниқса чала туғилган чақалоқларда, ҳанузгача неонатал касалланиш ва ўлимнинг етакчи сабабларидан бири ҳисобланади. Ушбу адабиётлар шарҳи мақоласида неонатал пневмониянинг этиологияси ва эпидемиологияси, касаллик ривожланишининг патоморфологик асослари, оксидатив стресснинг патогенетик аҳамияти ҳамда молекуляр-генетик омилларнинг роли бўйича замонавий манбалар таҳлил қилинган. Чала туғилган чақалоқларда ўпка тўқимасининг морфофункционал етилмаганлиги, микросиркуляция бузилишлари ва антиоксидант химоя тизимларининг заифлиги яллиғланиш жараёнини оғирлаштириши таъкидланади. Шунингдек, GYP1A1 гени полиморфизмлари организмнинг детоксикация ва гипоксия-яллиғланишга жавоб механизмларига таъсир кўрсатиб, касалликнинг оғир кечиши ва нафас етишмовчилиги хавфини ошириши мумкинлиги кўрсатилган. Хулоса сифатида, клиник, патоморфологик ва молекуляр маълумотларни интеграциялашган ҳолда баҳолаш эрта ташхис, прогностлаш ва персоналлаштирилган даволаш-профилактик стратегияларни ишлаб чиқиш учун истиқболли йўналиш экани асосланади.

Калит сўзлар: неонатал пневмония, чала туғилган чақалоқ, патоморфология, оксидатив стресс, GYP1A1, молекуляр-генетик маркерлар, эрта ташхис, прогностлаш.

THE ROLE OF THE GYP1A GENE IN NEONATAL PNEUMONIA IN PREMATURE INFANTS (LITERATURE REVIEW)

Khamidova Farida Muinovna <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

DSc., Professor, Head of the Department of Pathological Anatomy with a Course of Sectional Biopsy
Samarkand State Medical University, Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66
2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Boboqulova Aziza Kurashbayevna

Basic doctoral candidate in the Department of Pathological Anatomy with a course in sectional biopsy
Samarkand State Medical University, Uzbekistan, Samarkand, 18 Amir Temur Street, Uzbekistan,
Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Neonatal pneumonia is still one of the leading causes of neonatal morbidity and mortality, especially in premature infants. In this literature review article, modern sources on the etiology and epidemiology of neonatal pneumonia, the pathomorphological basis of disease development, the pathogenetic significance of oxidative stress, and the role of molecular genetic factors are analyzed. It is noted that in premature infants, morphofunctional underdevelopment of lung tissue, disorders of microcirculation, and weakness of antioxidant defense systems exacerbate the inflammatory process. It has also been shown that polymorphisms of the CYP1A1 gene can influence the body's detoxification and hypoxia-inflammatory response mechanisms, increasing the risk of severe disease and respiratory failure. In conclusion, it is substantiated that the integrated assessment of clinical, pathomorphological, and molecular data is a promising direction for early diagnosis, prognosis, and the development of personalized therapeutic and preventive strategies.

Keywords: neonatal pneumonia, prematurity, pathomorphology, oxidative stress, CYP1A1, molecular genetic markers, early diagnosis, prognosis.

РОЛЬ ГЕНА CYP1A1 ПРИ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ НЕДОНОШЕННЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Хамидова Фарида Муиновна <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

DSc., профессор заведующая кафедрой патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Бобокулова Азиза Курашбаевна

Базовый докторант кафедры патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

АННОТАЦИЯ: Неонатальная пневмония остается одной из ведущих причин неонатальной заболеваемости и смертности, особенно у недоношенных детей. В данной литературной обзорной статье проанализированы современные источники по этиологии и эпидемиологии неонатальной пневмонии, патоморфологическим основам развития заболевания, патогенетическому значению окислительного стресса и роли молекулярно-генетических факторов. Отмечается, что морфофункциональная незрелость легочной ткани, нарушения микроциркуляции и слабость антиоксидантных защитных систем у недоношенных детей усугубляют воспалительный процесс. Также было показано, что полиморфизмы гена CYP1A1 могут влиять на механизмы детоксикации и гипоксически-воспалительного ответа организма, повышая риск тяжелого течения заболевания и дыхательной недостаточности. В заключение обосновано, что интегрированная оценка клинических, патоморфологических и молекулярных данных является перспективным направлением для ранней диагностики, прогнозирования и разработки персонализированных лечебно-профилактических стратегий.

Ключевые слова: неонатальная пневмония, недоношенный ребенок, патоморфология, оксидативный стресс, CYP1A1, молекулярно-генетические маркеры, ранняя диагностика, прогноз.

Кириш: Сўнгги ўн йилликларда неонатал интенсив терапия ва перинатал ёрдам соҳасида эришилган ютуқларга қарамай, неонатал пневмония муаммоси ўз долзарблигини йўқотгани йўқ [14,15]. Айниқса, чала туғилган чақалоқларда касалликнинг оғир кечиши, эрта ва кеч асоратларнинг ривожланиши ҳамда узок муддатли респиратор бузилишлар билан яқунланиши тез-тез кузатилмоқда [16,17]. Бу ҳолат неонатал пневмониянинг нафақат клиник, балки патоморфологик ва молекуляр даражада чуқур ўрганилишини тақозо этади.

Адабиёт маълумотларига кўра, чала туғилган чақалоқларда ўпка тўқимасининг морфофункционал етилмаганлиги яллиғланиш жараёнининг тез тарқалишига ва альвеоляр тузилмаларнинг қайта тикланиш жараёнларининг секинлашишига олиб келади [18,19]. Бундай шароитда инфекция омиллари жавобан юзага келадиган яллиғланиш реактсияси кўпинча назоратсиз кечиб, ўпка паренхимасининг чуқур структуравий шикастланишлари билан намоён бўлади [20].

Шу билан бирга, замонавий тадқиқотлар неонатал пневмония патогенезида фақат инфекция омиллари эмас, балки эндоген механизмлар, жумладан оксидатив стресс, яллиғланиш медиаторлари ва генетик предрасположенности муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда [21,22]. Чала туғилган чақалоқларда антиоксидант ҳимоя тизимларининг етарли даражада шаклланмаганлиги эркин радикаллар таъсирини кучайтириб, хужайра мембраналари, фермент тизимлари ва генетик аппаратнинг шикастланишига сабаб бўлади [23].

Сўнгги йилларда молекуляр-генетик тадқиқотларнинг ривожланиши неонатал пневмониянинг индивидуал кечиш хусусиятларини тушунишга янги имкониятлар яратди [24–26]. Хусусан, детоксикация ва оксидатив стрессни бошқаришда иштирок этувчи генлар полиморфизмининг ўрганиш касалликнинг оғирлик даражаси ва прогнозини аниқлашда муҳим йўналишлардан бири сифатида қаралмоқда [27,28]. Ушбу генлар орасида ситохром P450 ферментлари оиласига мансуб CYP1A1 гени алоҳида эътиборга лойиқдир [29].

Адабиётларда CYP1A1 генининг функционал полиморфизмлари организмнинг токсик метаболитларга, гипоксияга ва яллиғланиш жараёнларига бўлган жавобини ўзгартириши мумкинлиги таъкидланади [30–32]. Шу сабабли, ушбу генининг неонатал пневмония ривожланиши ва кечишидаги ўрни чуқур илмий таҳлилни талаб этади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, неонатал пневмониянинг патоморфологик ва молекуляр-генетик жиҳатларини адабиётлар асосида комплекс таҳлил қилиш, айниқса чала туғилган чақалоқларда касаллик патогенезини чуқурроқ англаш ва келажакда самарали диагностик ҳамда профилактик ёндашувларни ишлаб чиқиш учун муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Неонатал пневмониянинг этиологияси ва эпидемиологияси. Адабиёт маълумотларига кўра, неонатал пневмония этиологияси инфекцияланиш вақти ва шароитига бевосита боғлиқ. Эрта неонатал пневмониялар кўпинча вертикал йўл билан юқадиган грамманфий микроорганизмлар, жумладан *Escherichia coli* ва *Klebsiella pneumoniae* билан боғлиқ [3,4,9]. Кеч шакллари эса шифохона ичи инфекциялари, мултирезистент граммусбат флора ва вентилятор-ассотсириланган патогенлар билан характерланади [10–12]. Ресурслари чекланган ҳудудларда эрта ташхис ва адекват даволаш имкониятларининг етишмаслиги касалликдан ўлим кўрсаткичларининг юқори бўлиб қолишига олиб келмоқда [6,13].

Пневмония ривожланишининг патоморфологик асослари. Кўплаб патоморфологик тадқиқотлар чала туғилган чақалоқлар ўпкасида пневмония пайтида диффуз яллиғланиш, альвеоляр эпителий шикастланиши, интерстициал шиш ва микросиркуляция бузилишлари кузатилишини кўрсатади [14–16]. Алвеолашув жараёнининг якунланмаганлиги ва ўпка томир тизими ривожланишидаги нуқсонлар бронхо-ўпка дисплазияси шаклланиши учун замин яратади [17–19]. Антенатал ва эрта постнатал даврлардаги яллиғланиш стимуллари ўпканинг нормал ривожланишини секинлаштириши ёки тўхтатиб қўйиши мумкинлиги таъкидланади [20–22].

Оксидатив стресс ва унинг патогенетик роли. Сўнгги йилларда неонатал пневмония патогенезида оксидатив стресснинг ҳал қилувчи аҳамияти алоҳида қайд этилмоқда [23]. Кислороднинг актив шакллари липидлар, оқсиллар ва нуклеин кислоталарга шикастловчи таъсир кўрсатиб, сурфактант синтези ва секрециясини бузади ҳамда ҳужайра апоптозини кучайтиради [24,25]. Чала туғилган чақалоқларда антиоксидант тизимларнинг етилмаганлиги гипероксия ва сунъий нафас олдириш фонида оксидатив стрессни янада кучайтиради [26].

Молекуляр-генетик омиллар ва CYP1A1 гени. Замонавий адабиётларда неонатал пневмониянинг ривожланиши ва кечишида генетик омиллар муҳим роль ўйнаши таъкидланади [27–29]. Хусусан, ситохром P450 ферментлари супероиласи гени бўлган CYP1A1 ксенобиотиклар детоксикатсияси ва оксидатив стрессни тартибга солишда муҳим аҳамиятга эга [30,31]. Ушбу ген полиморфизмларининг фермент фаоллигига таъсири организмнинг гипоксия ва яллиғланишга мослашиш қобилиятини белгилайди. Адабиётларда CYP1A1 нинг ноқулай аллел вариантлари пневмониянинг оғир кечиши, нафас етишмовчилиги ва ўпка тўқимасининг секин тикланиши билан боғлиқлиги кўрсатилган [32–34].

Диагностика ва прогнозлашнинг замонавий ёндашувлари. Анъанавий микробиологик усуллар неонатал пневмонияни аниқлашда етарли сезгирликка эга эмаслиги сабабли, молекуляр-генетик технологиялар ва биомаркерларни излаш долзарб ҳисобланади [35,36]. Транскриптома таҳлили, ситокин профиллари ва генетик маркерлардан фойдаланиш эрта ташхис ва касаллик оқибатларини прогнозлаш имкониятларини кенгайтиради [37–39]. Клиник, морфологик ва молекуляр маълумотларни интеграциялашган ҳолда баҳолаш персоналлаштирилган даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилади [40–42].

Хулоса: Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, неонатал пневмония, айниқса чала туғилган чақалоқларда, ҳанузгача неонатал касалланиш ва ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Касалликнинг оғир кечиши ва ноҳуш оқибатлари ўпка тўқимасининг морфофункционал етилмаганлиги, иммун тизимининг функционал заифлиги ҳамда инфекцион омилларга юқори сезгирлик билан боғлиқдир.

Патоморфологик тадқиқотлар натижаларига кўра, неонатал пневмония чала туғилган чақалоқларда диффуз яллиғланиш, альвеоляр эпителийнинг шикастланиши, интерстициал шиш ва микросиркуляция бузилишлари билан тавсифланади. Ушбу ўзгаришлар ўпканинг нормал ривожланиш жараёнларини издан чиқариб, бронхо-ўпка дисплазияси ва сурункали респиратор патологиялар шаклланиши учун замин яратади.

Неонатал пневмония патогенезида оксидатив стресс муҳим ўрин тутади. Чала туғилган чақалоқларда антиоксидант ҳимоя тизимларининг етарли даражада шаклланмаганлиги гипероксия ва сунъий нафас олдириш шароитида эркин радикаллар таъсирини кучайтиради, бу эса яллиғланиш жараёнининг оғирлашиши ва ўпка тўқимасининг тикланишининг секинлашишига олиб келади.

Замонавий илмий маълумотлар неонатал пневмония ривожланиши ва кечишида молекуляр-генетик омилларнинг, хусусан CYP1A1 гени полиморфизмларининг аҳамиятини кўрсатмоқда. Ушбу геннинг ноқулай аллел вариантлари организмнинг гипоксия, яллиғланиш ва токсик метаболитларга жавоб реакциясини ўзгартириб, касалликнинг оғир кечиши ва нафас етишмовчилиги ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Шу муносабат билан, клиник, патоморфологик ва молекуляр-генетик маълумотларни комплекс таҳлил қилиш неонатал пневмонияни эрта ташхислаш, касаллик кечишини прогнозлаш ва персоналлаштирилган даволаш ҳамда профилактик стратегияларни ишлаб чиқиш учун истиқболли йўналиш ҳисобланади. Ушбу соҳадаги кейинги тадқиқотлар неонатал касалланиш ва ўлим кўрсаткичларини камайтиришга хизмат қилиши шубҳасиз.

Адабиётлар рўйхати

1. Hoven T.A., Paulin R.A. Pneumonia in neonates. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*. 2017;22:206–213.
2. Duke T. Neonatal pneumonia in developing countries. *Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition*. 2005;90(3):F211–F219.
3. Green R.J., Kohlberg J.M. Neonatal pneumonia: epidemiology and outcomes. *Pneumonia*. 2016;8:3.
4. Garvey M. Neonatal infectious diseases and infant mortality. *Antibiotics*. 2024;13:877.
5. Kumar C.S., Subramanian S., Murki S. et al. Predictors of mortality in neonatal pneumonia. *Indian Pediatrics*. 2021;58:1040–1045.
6. World Health Organization. *Newborn mortality*. Geneva: WHO; 2023.
7. Polin R.A., Spitzer A.R. Neonatal pneumonia. *Clinics in Perinatology*. 2015;42(4):697–718.
8. Kjærgaard J., Anastasaki M., Østergaard M.S. et al. Diagnosis of neonatal respiratory infections. *PLoS ONE*. 2019;14:e0221389.
9. Stoll B.J., Hansen N.I. Neonatal infections: global perspective. *The Lancet*. 2019;394:1240–1250.
10. Овсянников Д.Ю., Бойцова Е.В. Пневмония у новорождённых. *Педиатрия*. 2021;3:214–223.
11. Manoj Kumar, Swati, Avinash Kumar et al. Risk factors of neonatal pneumonia. *Int J Pharm Clin Res*. 2022;14(5):599–608.
12. Nguyen T.K.N., Le D.K., Hoang T.M.H. et al. Staphylococcus aureus pneumonia in neonates. *Pediatrics and Neonatology*. 2025;66(4):390–395.
13. Peters L., Olson L., Hu D.T.C. et al. Antibiotic resistance and neonatal mortality. *PLoS ONE*. 2019;14:e0215666.
14. Saugstad O.D. Oxygen and inflammation in neonatal lung disease. *Acta Paediatrica*. 2019;108:1038–1046.
15. Sweet D.G., Carnielli V., Greisen G. et al. European consensus on RDS. *Neonatology*. 2022;119:1–22.
16. Zeng X., Yang S., Zhang H. et al. Environmental factors and neonatal pneumonia. *BMC Infectious Diseases*. 2025;25:1425.
17. Jobe A.H. The new bronchopulmonary dysplasia. *Pediatric Research*. 1999;46:641–643.
18. Thébaud B., Abman S.H. Bronchopulmonary dysplasia. *Am J Respir Crit Care Med*. 2007;175:978–985.

19. Kallapur S.G., Jobe A.H. Inflammation and lung injury in preterm infants. *Semin Fetal Neonatal Med.* 2014;19:356–364.
20. Ryan R.M., Ahmed Q.A. Antenatal inflammation and lung development. *Clin Perinatol.* 2012;39:753–770.
21. Akira S., Takeda K. Toll-like receptor signalling. *Nat Rev Immunol.* 2004;4:499–511.
22. Medzhitov R. Recognition of microorganisms. *Nature.* 2007;449:819–826.
23. Wynn J.L., Wong H.R. Neonatal sepsis and host response. *Clin Perinatol.* 2010;37:439–455.
24. Ng P.C. Diagnostic markers of neonatal infection. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 2004;89:F229–F235.
25. Chiesa C., Panero A., Rossi N. et al. IL-6 in neonatal infection. *Clinical Chemistry.* 2001;47:1252–1260.
26. Mishra U.K. et al. Cytokines in neonatal pneumonia. *Indian Pediatrics.* 2013;50:95–99.
27. Klein J.O. Molecular diagnosis of neonatal infections. *Pediatrics.* 2010;125:e1231–e1238.
28. Pammi M., Flores A. Molecular assays in neonates. *Clin Perinatol.* 2015;42:543–559.
29. Zhang X., Wang H., Zhao Y. et al. Transcriptomic analysis in neonatal pneumonia. *Frontiers in Pediatrics.* 2020;8:266.
30. Smith C.L., Jones M., Patel A. et al. Gene expression in neonatal lung injury. *Pediatric Pulmonology.* 2018;53:745–754.
31. Salnikova L.E., Smelaya T.V., Golubev A.M. et al. CYP1A1 gene and lung injury. *Molecular Biology Reports.* 2013;40:6163–6176.
32. Smelaya T.V., Kuzovlev A.N., Moroz V.V. et al. Molecular markers of pneumonia. *Общая реаниматология.* 2015.
33. Bondarev D.J., Ryan R.M., Mukherjee D. Pneumonia in intubated neonates. *Journal of Perinatology.* 2024;44:1235–1243.
34. Khodair H.A., Elmahdi H.S., Zidan L.K. et al. Probiotics and neonatal VAP. *European Journal of Pediatrics.* 2025;184:597.
35. Mathur S.B., Gupta U. Infection control in NICU. *Indian Pediatrics.* 2025;62:72–79.
36. To M.M., Nguyen T.Q.N., Phi D.L. et al. Neonatal pneumonia burden. *Infezioni in Medicina.* 2025;33:435–444.
37. Segal L.N., Blaser M.J. Lung microbiome in disease. *Nat Rev Microbiol.* 2014;12:27–38.
38. Schurr M.J., Deretic V. Cytokine regulation in lung injury. *J Immunol.* 2010;184:1631–1639.
39. Kotecha S. Lung inflammation in preterm infants. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 2000;82:F1–F6.
40. Davis J.M., Auten R.L. Maturation of antioxidant systems. *Semin Fetal Neonatal Med.* 2010;15:191–195.
41. Bancalari E., Jain D. Bronchopulmonary dysplasia update. *Clin Perinatol.* 2018;45:439–454.
42. Lal C.V., Ambalavanan N. Genetic predisposition to neonatal lung disease. *Seminars in Perinatology.* 2017;41:321–330.